

Uso da tecnologia RFID para correção da medição de posição de máquinas de pátio

Marcus Vinícius Silva Ferreira, Alex Vitorino
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Conselheiro Lafaiete
Engenharia de Computação

Resumo – Máquinas de pátio são equipamentos utilizados na mineração para homogeneização do minério de ferro. É importante que as posições das máquinas sejam monitoradas com exatidão por toda a extensão do pátio para garantir o empilhamento de minério correto e mitigar risco de colisão. Este trabalho apresenta um estudo de caso da implementação de um sistema de correção de posicionamento por meio de *RFID*. Os resultados se mostram promissores, assegurando uma medição correta de posição de traslado dos equipamentos, suprimindo o erro acumulado pelo *encoder* e aumentando a confiabilidade do sistema.

Palavras-Chave – Automação industrial, Empilhadeira, Encoder, Máquinas de pátio, Mineração, PLC, Posicionamento de traslado, Retomadora, RFID.

I. SIGLAS

BOOTP – *Bootstrap Protocol*
 CIP – *Common Industrial Protocol*
 DHCP – *Dynamic Host Configuration Protocol*
 ETHERNET/TP – *Ethernet Industrial Protocol*
 FBD – *Function Block Diagram*
 IEC – *International Electrotechnical Commission*
 IHM – Interface homem máquina
 IL – *Instruction List*
 IP – *Internet Protocol*
 LD – *Ladder*
 ODVA – *Open DeviceNet Vendor Association*
 PLC – *Programmable Logic Controller*
 RFID – *Radio-Frequency Identification*
 ROM – *Run Of Mine*
 RPM – Rotações por minuto
 SFC – *Sequential Flow Chart*
 ST – *Structured Text*
 UHF – *Ultra High Frequency*
 VGR – Vargem Grande

II. INTRODUÇÃO

A identificação por radiofrequência (RFID) veio de forma disruptiva resolver problemas nos processos de empresas varejistas, redes de distribuição, lojas com controle de estoque, controles de acesso e até processos industriais. A popularização da tecnologia, resultado de seu alto impacto e baixo custo de implementação e manutenção, faz com que cada vez mais

empresas explorem o RFID como meio de otimizar seus processos [1].

No Brasil, várias corporações vêm desenvolvendo iniciativas no uso do RFID. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos adotou a tecnologia com o objetivo de rastrear em tempo real as encomendas. A instituição trocou o uso do código de barra lido individualmente, pela tecnologia de radiofrequência de leitura instantânea com portais de leitura RFID [2]. A utilização das *tags* RFID permitem que as leituras ocorram em massa e em até dez metros de distância, dispensando o trabalho da leitura manual no registro das encomendas. Os Correios calculam que o uso da tecnologia pode trazer 16% de economia no valor declarado na contratação do serviço, além de grandes ganhos operacionais, como precisão, controle e qualidade na informação [2].

Na mineração, a heterogeneidade do material é um desafio, que se repete nas minas do complexo Vargem Grande da empresa Vale. As características físico-químicas do minério variam em uma mesma frente de lavra, por este motivo, a empresa destina uma área, denominada pátio de homogeneização, para que máquinas de pátio misturem os diferentes materiais e atenuem as discrepâncias entre eles. A empilhadeira tem por objetivo distribuir o material ao longo de pilhas e a retomadora, recuperar o material já homogêneo e retomá-lo para o processo subsequente [3].

Em vista dessa particularidade, acredita-se que um eficiente sensoriamento e instrumentalização são críticos no que se refere ao traslado dos equipamentos no pátio. Conhecendo a posição exata da retomadora e empilhadeira no pátio, é possível automatizar a máquina em um grau mais elevado, dispensando a operação assistida por funcionários. É possível também definir a velocidade do equipamento de acordo com a vazão de minério que se deseja retomar, mitigar o risco de colisão com a outra máquina, entre outras aplicações [4].

Bianco e Souza [4] em trabalho publicado no ano de 2017, descreveram a respeito do monitoramento de posição das máquinas utilizando *encoders* e relatam grandes interferências e medições falsas quando aplicado nos pátios de homogeneização. Para contornar isso, sugeriram de forma alternativa a utilização de cálculo diferencial e integral para se conhecer a posição dos equipamentos e reduzir riscos de empilhamento errôneo e colisão.

A fim de solucionar os potenciais problemas de uma medição indireta e ao mesmo tempo reduzir o erro provocado pelo uso do *encoder*, neste trabalho foi implementado um sistema que utiliza RFID, onde são instaladas *tags* com a posição exata, obtida por meio de medição física com trena, em locais definidos.

Para se atingir o objetivo proposto, o trabalho está dividido em 10 seções. Na seção III são apresentados os objetivos do trabalho. Por conseguinte, na seção IV está contemplada a metodologia utilizada para validação do projeto. Na seção V foi realizada a revisão bibliográfica. O desenvolvimento, abordando a estruturação, materiais e métodos de implementação é explanado na seção VI. Resultados do estudo na seção VII. As considerações finais com as conclusões, abordadas na seção VIII, explanam as principais inferências sobre o estudo realizado. IX consta o anexo com autorização da publicação de informações da empresa Vale. Finda-se o trabalho na seção X com as referências da pesquisa.

III. OBJETIVOS

O presente trabalho propõe a implementação de um sistema de correção da medição de posição das máquinas de pátio por meio da tecnologia RFID para segurança e confiabilidade no processo de homogeneização do minério de ferro.

IV. METODOLOGIA

Este trabalho possui como esteio metodológico um estudo de caso fomentado por pesquisas bibliográficas. Apresenta ainda, uma produção de dados empíricos aplicados a uma investigação de abordagem qualitativa [5].

Para Yin [6], estudos de casos são metodologias recomendadas para quando as questões de pesquisa forem do tipo “como” ou “por quê”, o investigador tem controle sobre os resultados e o foco de interesse é um fenômeno contemporâneo que ocorra dentre alguns contextos de vida real.

Com relação a coleta de dados, ponto fundamental para medir a eficiência do sistema proposto, utiliza-se a mensuração das grandezas de medição de posicionamento, coletadas no campo pelos sistemas de automação e disponibilizadas para consulta no *software* PI Vision da OSIsoft¹.

V. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A. Operações de uma usina de beneficiamento de minério de ferro

O teor de ferro dos minérios encontrados na natureza tem decaído ao longo do tempo, caminho inverso ao aumento da demanda, fomentado pelo crescimento do mercado chinês. Deste modo, é necessário buscar técnicas que aproveitam ao máximo o minério, preservando as características físico-químicas. O beneficiamento mineral trata de justamente adequar o minério extraído aos requisitos do mercado [7].

Na Usina de beneficiamento VGR 2, o processo macro de beneficiamento pode ser dividido em [8]:

- Amostrar o minério para definição da melhor estratégia de processamento, tendo em vista a representatividade daquele corpo;

- Cominuir e classificar o material para os processos subsequentes;
- Homogeneizar para atenuar discrepâncias químicas das frentes de lavra;
- Moer o material e adicionar água para transformar o produto em polpa mineral;
- Flotar o produto para separar o rejeito do material com maior teor de ferro. Para ser feita, usa-se produtos que manipulam a superfície da partícula, tornando-a hidrofóbica ou hidrofílica, fazendo com que ela flutue ou afunde;
- Filtrar e empilhar o produto para comercialização.

O produto da etapa de classificação é transferido ao pátio de homogeneização por meio de transportadores de correia e estocado em duas pilhas alongadas paralelas, formadas numa única base, por intermédio de uma empilhadeira de lança basculável e giratória, a qual permite o sistema de empilhamento *Windrow* e *Chevron* [8].

A operação de empilhamento de minério em pátios de homogeneização pode seguir dois métodos, sendo o método *Chevron* caracterizado pelo corrimento do produto, em formato de um cordão, a uma velocidade fixa entre dois pontos delimitados no pátio. A empilhadeira translada para formação da pilha. A queda do produto é efetuada sobre um só cordão no eixo central do pátio. A máquina despeja o produto efetuando várias elevações da lança para limitar a altura da queda. A cada modificação da altura da lança, a posição de giro é corrigida para conservar sempre o mesmo eixo da pilha [9]. A fig. 1 ilustra a formação da pilha *Chevron*.

Fig. 1. Formação de pilha Chevron. [10]

O método alternativo, denominado *Windrow* consiste em escoar o produto em vários cordões deslocando a máquina em movimentos de translação, para formação da pilha. A queda do produto é efetuada sobre cordões que tem seu eixo central alterados para garantir melhor homogeneização do material [9].

Das pilhas de homogeneização, o minério é recuperado por uma retomadora tipo ponte com rodas de caçamba, alimentando a planta de beneficiamento através de um sistema de transportadores de correia. A fig. 2 ilustra um pátio de homogeneização e as operações de empilhar e recuperar o minério de ferro.

¹ PI Vision é um *software* da empresa OSIsoft que monitora tendências em tempo real ou através de histórico de maneira gráfica. Um display pode ser criado com valores únicos, tendências, gráficos nos eixos x/y etc. e alimentados com dados dos sistemas de automação. É usado principalmente por engenheiros e analistas como uma ferramenta de comparação ou monitoramento.

Funcionalidades adicionais podem ser aplicadas ao *software* por meio de *scripts* personalizados. Site: <https://www.osisoft.pt/pi-system/pi-core/collection>.

Fig. 2. Operações de empilhamento e recuperação de minério. [11]

A homogeneização da matéria-prima tem como objetivo obter uma distribuição mais uniforme dos constituintes. Este processo aplicado às pilhas de alimentação de usinas de tratamento de minérios, busca a máxima estabilidade possível, principalmente quando nas plantas existem processos de concentração mineral [12]. O simples fato de distribuir normalmente o minério ROM em pilhas, utilizando os métodos tradicionais de empilhamento, traz às usinas de concentração um equilíbrio que na maioria das vezes é transformado em rendimento em massa e metalúrgico e por consequência em produtividade. Outro benefício da homogeneização é permitir a lavra que flexibilize as frentes, tornando minério, materiais que operados sem *blending* (mistura), seriam considerados estéril. Isto viabiliza projetos de exploração [3].

B. Máquinas de pátio

As empilhadeiras de minério são equipamentos com robustas estruturas em aço que operam ao longo da extensão do pátio sobre trilhos e são responsáveis pela formação das pilhas *Windrow* e *Chevron*. Podem ser divididas de forma macro em duas partes, uma que faz o movimento de translação e outra que faz os movimentos de giro e elevação da lança. Sua alimentação é de média tensão 4,16 kV. Possuem também um transformador que rebaixa a tensão para 440 V, para serem utilizados na alimentação dos inversores de frequência de acionamento do giro, translação e elevação. A lança é o dispositivo posicionado sobre a pilha que contém uma correia transportadora para conduzir o material. O enrolador de cabos, por fim, fica a cargo de rebobinar o cabo de alimentação [13]. A fig. 3 exibe uma empilhadeira de minério.

Fig. 3. Empilhadeira de minério de VGR. (Adaptado)

² Isomonte é uma empresa mineira de fabricação de máquinas de pátio, fornecedora da Vale. Site: <http://isomonte.com.br/index.php>.

A retomadora de minério, também chamada recuperadora de minério, é o equipamento utilizado para retornar o material depois de misturado ao processo. O pátio de homogeneização da usina de VGR possui uma retomadora tipo ponte da Isomonte² [13]. A retomadora contém dois conjuntos de acionamentos, sendo três *trucks* de traslado para cada trilho, podendo ser posicionada no lado A do pátio ou do lado B, com o recurso de uma plataforma de traslado, conforme fig. 4.

Fig. 4. Configuração do pátio de VGR. (Adaptado)

Além dos sistemas de translação, enrolador de cabos e correia transportadora para condução do material, assim como na empilhadeira, a retomadora possui o *trolley*, que é conjunto que translada na própria estrutura da máquina e contempla a roda de caçamba, dispositivo usado para capturar o minério de ferro na pilha. Neste sistema também há o ancinho, que desloca o material por igual ao longo da pilha [13]. A fig. 5 exibe a retomadora de VGR.

Fig. 5. Retomadora de minério de VGR. (Adaptado)

C. Arquitetura de automação

Gupta e Arora [14] definem automação como o processo de seguir uma sequência predeterminada de operações com pouco ou nenhum trabalho humano, usando equipamentos e dispositivos especializados que executam e controlam os processos de fabricação. A automação alcançou com a utilização de uma variedade de dispositivos, sensores, atuadores, técnicas e equipamentos que são capazes de observar o processo de fabricação, a capacidade de tomar decisões quanto às mudanças que precisam ser feitas na operação e controlar todos os aspectos de um processo.

O projeto Vargem Grande utilizou as plataformas da empresa Schneider Electric³ para a automação de seus processos. Cada uma das máquinas de pátio conta com um PLC embarcado e

³ Schneider Electric é uma multinacional francesa, com foco em produtos e serviços para distribuição elétrica, controle e automação. Possui uma divisão de automação que foi responsável por fornecer e comissionar a usina de beneficiamento de minério de VGR. Site: <https://www.se.com/br/pt/>.

uma rede industrial interna que comunica com o sistema de automação da usina através de rádio *wireless* ou fibra óptica.

A matriz de rede das máquinas de pátio e planta industrial seguem um modelo similar ao exemplificado na fig. 6.

Fig. 6. Modelo de arquitetura similar a VGR. [15]

A Ethernet/IP é o principal protocolo de rede industrial utilizado nos equipamentos de VGR, sendo um sistema de *bus* de campo aberto industrial. Ele é especificado e atualizado pela organização ODVA. Além disso, EtherNet/IP está padronizado no conjunto de normas internacionais IEC 61158 [16]. Como vantagens da utilização da Ethernet/IP em ambientes industriais, pode-se destacar [16]:

- Comunicação entre redes de escritório e redes industriais, seguindo os difundidos padrões *Ethernet*. Utiliza o protocolo CIP em comum;
- Atribuição simples de endereços, com mecanismos *Ethernet* conhecidos, como DHCP e BOOTP;
- Rápida colocação em funcionamento e diagnóstico eficiente, graças a servidores *web* em equipamentos EtherNet/IP. Acesso a dispositivos para parametrização via *WebService*;
- Grandes volumes de dados e alta velocidade de transmissão de 10/100 Mbit/s;
- A transmissão de dados pode ser efetuada de forma cíclica ou acíclica.

A *Ethernet Industrial* é uma das tecnologias essenciais da Indústria 4.0. A enorme quantidade de dados e a alta velocidade de troca de informações que o padrão permite são essenciais para a dinâmica de comunicação entre os dispositivos que atuam nos processos ligados à essa nova tendência. A utilização de protocolos baseados em *Ethernet* possibilita que múltiplas ações, com propósitos diferentes, sejam aplicadas simultaneamente e coexistam no mesmo cabo, compartilhando dados entre si sem perdas de funcionalidade ou de desempenho [17].

Outro protocolo utilizado nas máquinas de pátio em VGR é a PROFIBUS DP, para comunicação dos *encoders* com o PLC. Esta rede segue o padrão EN 50170, um protocolo aberto e independente de qualquer fabricante, muito estável e robusto. Aliado a seu outro segmento, o PROFIBUS PA, possuem mais de 60.000.000 de dispositivos instalados a nível mundial [18]. Podemos destacar as seguintes características [19]:

- Possibilidade de comunicação com remotas de PLCs;
- Comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes, sem qualquer ajuste especial;

- Pode ser usado em aplicações em tempo real que requerem alta velocidade e em tarefas de comunicação complexas, como fábricas de manufatura;
- Cabo que pode chegar a até 1200 metros, com 2 fios e uma só blindagem que trafega em até 12 Mbits/s;
- Sistema de comunicação mestre/escravo onde pode-se utilizar até 126 dispositivos.

A fig. 7 descreve um exemplo de sinal diferencial real, característico deste tipo de rede, onde podem ser visualizadas as pequenas reflexões do espectro. Pode-se observar também um nível relativamente baixo de ruído no estado de repouso da comunicação, onde a tensão permanece em 1 VCC.

Fig. 7. Comportamento do sinal diferencial do PROFIBUS DP. [20]

O principal dispositivo de automação utilizado nos processos industriais é o PLC [21]. Trata-se de um equipamento digital para realizar funções de controle e monitoramento de máquinas e processos industriais de diversos tipos e níveis de complexidade, através de programas específicos embarcados e desenvolvidos pelos próprios usuários.

O PLC é equipado com um sistema operacional de tempo real, para controle de processos de alto risco, e seu *hardware* pode suportar condições externas que um computador convencional não suportaria. Um PLC é um controlador indicado para lidar com sistemas de automação caracterizados por eventos discretos aliado a variáveis analógicas, obtidas pela instrumentação do processo [21]. O projeto VGR conta com um PLC modelo Modicom Quantum 140CPU651x0 nas máquinas de pátio.

Por fim, a programação dos PLCs é realizada através do *software* Unity Pro XL V11.0 da Schneider, responsável por toda a aplicação que operacionaliza os processos da usina de VGR. O Unity Pro é um *software* para programação dos PLCs da Schneider Electric, modelos Modicom M340, Premium e Quantum [22]. A ferramenta segue o padrão IEC 61131-3, que descreve e padroniza as metodologias de construção das lógicas de programação de forma estruturada e modular, permitindo a quebra dos programas em partes gerenciáveis [23].

A norma preconiza três importantes características de um *software* de programação de PLCs: Modularização, estruturação e reutilização. Define também as cinco linguagens de programação comumente usadas: ST, IL, LD, FBD e SFC [23]. O *software* Unity Pro XL da Schneider utiliza todas essas tecnologias [22]. Para as máquinas deste estudo de caso, foi utilizado ST e FBD.

D. O Encoder e a medição de posicionamento

Rachadel [24] define o *encoder* como um sensor que consegue passar os dados sobre a velocidade ou a posição em que uma parte de um equipamento está. A leitura do *encoder* é fundamentada em um disco que tem janelas radiais transparentes e opacas. Esta janela é iluminada de forma perpendicular por uma fonte de luz infravermelho, as imagens formadas através da rotação do disco são projetadas no receptor. Este converte essas imagens em impulsos elétricos que são tratados por uma placa eletrônica e transmitido externamente como informação digital através de redes de comunicação. Quanto maior o número de pontos de medição, maior a geração de pulsos e, conseqüentemente, há um aumento na precisão, exatidão e resolução do instrumento.

O uso de *encoders* em máquinas de pátio, apesar de um cenário muito específico, é contextualizado no trabalho de [4]. Das deficiências apontadas pelos autores na utilização deste tipo de elemento, destaca-se a leitura não precisa e inexata sob condições de ruído ou sujeira no disco óptico, cenário inerente na mineração, e principalmente incrustação de minério e avarias mecânicas no trilho, que podem acarretar pulsos falsos que não representam movimento da máquina, somente do disco do instrumento. Em alguns cenários, a não transmissão do movimento ao *encoder* também gera atraso na medição. Como alternativa, o trabalho de [4] propõe a substituição do instrumento por uma medição indireta, resultado do cálculo da integral definida de conforme (1):

$$S = f(c_1)\Delta(x_1) + f(c_2)\Delta(x_2) + \dots + f(c_n)\Delta(x_n).. \quad (1)$$

$$= \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

Neste modelo, a posição é a somatória em um intervalo específico, do valor da velocidade informado pelo inversor de frequência $f(c_x)$ da translação da máquina, multiplicado pelo tempo $\Delta(x_1)$ utilizado para amostrar a informação no sistema de automação do caso, sendo 0,01 s. A fig. 8 representa graficamente a situação apresentada. Note que para $f > 0$ em $[a, b]$, a soma integral é a soma das áreas dos retângulos.

Fig. 8. Representação gráfica da integral definida. [4]

Os mesmos autores em [25], demonstraram em um estudo de caso a aplicabilidade da técnica baseado na seguinte hipótese: “Se feita integral dos gráficos de velocidade apresentados na saída dos inversores de frequência que comandam os motores responsáveis pelo movimento de avanço, de posse da área sob a curva, então seria possível saber a posição exata da máquina de pátio no instante t analisado” [25].

Nesta pesquisa, foi constatado que o cálculo integral pode ser considerado para se saber a posição de máquinas de pátio, mas, todavia, a medição indireta acumula erros provocadas pela incerteza do conjunto de redução mecânico quando acionado e, até mesmo, pelo escorregamento dos motores [26]. Os erros maiores que o esperado, próximo de 0,01 %, somados inúmeras vezes tornam-se erros relevantes, tendendo ao infinito.

Por isso, desenvolveu-se uma maneira de zerar esse erro reiniciando o modelo em três posições fixas no pátio, utilizando um sensor indutivo fixo na retomadora, e batentes ao longo do pátio de homogeneização. A cada batente, a posição era corrigida no programa [25]. A técnica limita-se no mesmo problema em utilizar métodos convencionais de sensoriamento para correção da posição, que será abordada neste trabalho e apresentado uma alternativa com o uso da tecnologia RFID.

E. Tecnologia RFID

A identificação por radiofrequência é uma tecnologia de transmissão de dados simultânea e sem contato, que utiliza ondas de rádio para transmitir dados entre um leitor/antena e uma *tag* anexada a um ponto físico, objeto, animal etc. Após isso, as informações são enviadas para um controlador, que converte as ondas de rádio do RFID para informações digitais, possibilitando identificação e rastreamento [27].

Mesmo que algumas de suas funções sejam parecidas com as do código de barras, todavia, diferentemente do feixe de luz utilizado no sistema convencional para captura de dados, essa tecnologia utiliza a frequência de rádio. O sistema de RFID supera a utilização do código de barras em aspectos como a resistência mecânica da etiqueta, elimina necessidade de contato paralelo, pode realizar leituras simultâneas e ainda possui capacidade de reutilização [28].

Sistemas RFID elaborados, possuem *tags* com capacidade de armazenamento de dados, como é o caso deste trabalho, permitindo a transferência de dados entre o leitor e a *tag* e vice-versa. Existem três processos de transferência de dados [29]:

- *Half-duplex*, onde tanto as *tags* quanto os leitores podem transmitir e receber informações, porém não de forma simultânea;
- *Full-duplex*, *tags* e leitores são capazes de transmitir e receber dados simultaneamente;
- Sistema sequencial, diferente do *full* e *half-duplex* o fornecimento de energia e a transferência de dados ocorrem alternadamente.

O processo físico por onde se tem esta comunicação é chamado de acoplamento, é definido por indutivo geralmente quando são usadas *tags* passivas. O acoplamento se inicia com um campo eletromagnético formado pelo leitor, recebido pela antena do *transponder*. Com isso, por indutância, é produzida uma tensão, retificada e utilizada para alimentar o microchip da *tag*. Desta forma, a *tag* começa a transmitir o sinal digital que contém o código daquele dispositivo.

O sinal digital gera alterações na resistência do circuito da *tag*, que produz um próprio campo magnético, que ao interagir com o campo magnético do leitor, produz um efeito chamado *load modulation*. Essa interação entre os campos magnéticos resulta em modificações no fluxo de corrente na antena do leitor, nos mesmos padrões do sinal digital emitido pelo microchip da *tag*. Circuitos integrados do leitor reconhecem essas oscilações de corrente e converte esses padrões em sinal digital, permitindo a identificação daquela *tag* [29].

Diferente do acoplamento indutivo, o acoplamento magnético é apropriado para sistemas RFID que operam em altas frequências, nas faixas de UHF e micro-ondas. Com isso, a comunicação entre a *tag* e o leitor pode ser estabelecida em longas distâncias. Devido aos pequenos comprimentos de onda destas faixas de frequências, é possível a construção de antenas menores e mais eficientes, e consequentemente *tags* menores [29].

O processo de acoplamento magnético, começa com a transmissão de um sinal em radiofrequência pela antena do leitor. O campo eletromagnético originado do sinal propagado, gera um fluxo de corrente nos capacitores do circuito da *tag*, resultando numa diferença de potencial que alimenta o microchip, que é então energizado e habilitado para enviar um sinal digital contendo o código de identificação da *tag*.

Variações de carga no circuito da *tag*, faz com que a potência do sinal enviado pelo leitor seja retida ou absorvida. Por sua vez, o sinal retido sofre variações em amplitude, e é modulado pelo método *backscatter modulation*. Um dispositivo que atua como transmissor e receptor denominado *transceiver*, contido no leitor, reconhece o sinal refletido e converte em um sinal digital que é processado pelo circuito integrado do leitor, e por fim o código de identificação da *tag* é reconhecido [29].

Segundo [29], os sistemas RFID são geralmente constituídos pelos seguintes:

- *Tags* passivas *inlays*, não necessitam de alimentação, são de baixo custo e geralmente são colados a objetos;
- *Tags* passivas *Hard*, além de não necessitar de alimentação, podem ser utilizados em ambientes industriais devido robustez. É o modelo utilizado neste estudo de caso;
- *Tags* ativas, são compostos por um *chip*, uma antena e uma bateria interna que fornece energia e isso garante um maior alcance de leitura de dados e torna-se possível inserir uma grande quantidade de informações;
- Leitores, geralmente acoplados a antena, interpretam o sinal enviado para a *tag* e alimentam o sistema computacional com o dado digital daquela etiqueta;
- A antena de um sistema RFID, sendo ela interna ou externa ao leitor, se trata de um elemento de grande importância, pois é essencial para transmissão e recepção do sinal destinado a *tag*. As antenas geram ondas eletromagnéticas que induzem uma corrente elétrica necessária para energizar o circuito interno da *tag* passiva;

- O controlador, por fim, tem como função manipular os dados digitais e tomar decisões a partir da captura da *tag*.

Observa-se na literatura menções ao uso de RFID em sistemas anticollisão de máquinas de pátio. No trabalho de [30], observar-se o uso da modelagem de equipamentos presentes no pátio utilizando poliedros e submete a um sistema especialista⁴ os movimentos das máquinas por meio de vetores. A partir de uma série de regras de negócio formulando cenários de colisão, o sistema promove proteção contra:

- a) Colisão lança com lança;
- b) Colisão lança com contrapeso;
- c) Colisão lança com lança/roda de caçamba;
- d) Colisão lança/roda de caçamba com lança/roda de caçamba;
- e) Colisão lança/roda com contrapeso;
- f) Colisão lança com chute de escrava.

No contexto deste método, o sistema de automação recebe como *feedback* sinais gerados por *encoder* com a assertividade da correção por sistema de RFID, assunto explorado no presente artigo. Se o valor da distância calculada entre as máquinas for inferior a um número pré-determinado de balizas (valor que pode ser ajustado logicamente), o PLC emitirá um alarme de “Risco de colisão entre as máquinas”. Tal alarme bloqueará os movimentos de translação no sentido da colisão [30].

VI. DESENVOLVIMENTO

A. Apresentação do projeto

Uma antena UHF foi instalada na empilhadeira e duas na retomadora, para cobrir as *tags* tanto do lado A quanto do lado B do pátio (fig. 4). As antenas ficam presas a suportes e transladam junto as máquinas de pátio. A cada leitura de uma nova *tag*, a interface de cada antena envia o número decimal gravado no *transponder*, que correlaciona o valor com a distância respectiva daquele identificador em metros e devolve a informação para o *encoder* via rede, a fim de corrigir o valor da medição naquele instante.

Foram instaladas 65 *tags* no pátio, sendo 20 para o lado A e 20 para o lado B, ambas para leitura exclusiva da retomadora. Para a empilhadeira, foram destinadas 20 *tags* de forma exclusiva para cobrir a área de funcionamento da máquina. A interligação entre a antena e a interface de gerenciamento e comunicação também é exemplificada. Há a comunicação *ethernet* do sistema com o PLC industrial por meio do *switch*. O *encoder* comunica com o PLC por PROFIBUS DP.

A fig. 9 mostra o diagrama do sistema RFID implementado. Pode-se observar a antena, presa a máquina, que opera com mobilidade e aponta para a *tag* industrial a sua direita, que não necessita de energia elétrica e está distribuída ao longo do pátio. *Tags* e antenas possuem grau de proteção IP67.

⁴ Sistemas especialistas são *softwares* que simulam o raciocínio de um profissional “expert” em alguma área específica.

Fig. 9. Aplicação sistema RFID em máquinas de pátio.

B. Materiais

Para adequação dos equipamentos, foi realizada a equalização técnica das propostas de duas potenciais empresas para fornecimento do sistema RFID, sendo elas a Pepperl Fuchs e a Escort Memory Systems, ambas com sistemas parecidos já operacionais na Vale. Por questões comerciais, optou-se pela aquisição da solução da Pepperl Fuchs. Os materiais adquiridos na primeira remessa, bem como a quantidade e modelos podem ser visualizados na tabela 1.

TABELA 1

LISTA MATERIAIS SISTEMA RFID DA PRIMEIRA IMPLANTAÇÃO.

Quantidade	Material	Modelo
3	Antena de leitura e registro	IUH-F190-V1-FR2-02
150	RFID Transponder	IUC76-34-M-FR2
3	Módulo de interface	IC-KP2-2HB17-2V1D
5	Cabo de conexão antena e interface	V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W
5	Cabo de conexão da interface ao switch	V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

A antena de leitura é o principal componente do sistema, responsável por ler e interpretar a *tag*. Possui operação na faixa de frequência de 902 MHz a 928 MHz, potência ajustável de 3 a 1250 mW, leds de indicação de status e pode operar a até 2m da *tag* [31]. O RFID *Transponder*, ou *tag*, é o identificador de posição fixo ao longo do pátio. Possui um valor decimal único configurado em cada dispositivo, opera na frequência da antena solicitada e segue a norma ISO/IEC 18000-63 [32]. O módulo de interface fica responsável por gerenciar e receber a informação de uma ou mais antenas e transmitir via EtherNet/IP, também pode ser acessado via servidor *web* [33]. O cabo V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W possui 10 metros e faz a conexão elétrica entre antena e o módulo de interface [34]. O cabo V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G interliga o *switch* via RJ45 a interface que possui conector M12 [35].

Por fim, cabe mencionar o *encoder*, que apesar de já existir desde o projeto original da máquina, é corresponsável pela

medição de posição precisa e exata de posição. É utilizado o *encoder* absoluto modelo XCC3510PV84FBN da empresa Telemecanique que tem uma resolução de 4096 voltas e 8192 pontos, trabalha até 6000 RPM e comunica via PROFIBUS DP [36].

C. Configuração do sistema RFID

Primeiro foi preciso configurar o módulo de interface para comunicação com o sistema de automação industrial. O *gateway* IUC76-34-M-FR2 possui um *rotary switch* na parte traseira que tem como função habilitar um IP padrão para o primeiro acesso. O dispositivo é acessado via *browser* e temos recursos como definir um IP fixo, definir parâmetros de controle de acesso, atualizar o *firmware*⁵ etc. A interface *web* pode ser observada na fig. 10.

Fig. 10. Interface *web* do módulo de comunicação.

A fim de criar identificações únicas para as *tags*, a Pepperl Fuchs disponibiliza o *software* RFID Control que grava valores nos dispositivos. Com a antena conectada pelo cabo a interface, e esta por sua vez conectada a uma porta de rede do computador, abrimos o *software* e apontamos o IP definido na interface para localizar o sistema. Em “*all read*”, foi definido que para a retomadora o *byte* 05 é o índice da *tag* e o *byte* 09 é o índice do pátio correspondente (Para identificar posição A ou B do pátio). Nas empilhadeiras não foi atribuído índice do pátio. Ao colocar a *tag* sobre a antena, definir os valores de identificação únicos que serão enviados ao PLC e “clique em OK”, temos a gravação na etiqueta. A fig. 11 exibe o procedimento.

Fig. 11. Processo de gravação da *tag*. (Adaptado)

⁵ *Firmware*, também conhecido como *software* embarcado, é um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente no *hardware* de

equipamentos eletrônicos. São controlados por versões e sua atualização pode corrigir *bugs* ou adicionar funções aos dispositivos.

Na tela de configurações, pode-se ajustar os parâmetros de leitura da antena. Os principais parâmetros são [37]:

- Parâmetro “AP”: Trata-se da polarização, que pode ser linear vertical, linear horizontal e circular. A polarização depende da forma que a *tag* foi instalada ou modelo. Neste caso, a princípio foi usado a polarização circular.
- Parâmetro “PT”: Refere-se à potência, ajustada conforme a distância entre a antena e as *tags*. A potência máxima da antena de modelo IUH-F190-V1-FR2-07 é de 1000 mW e a IUH-F190-V1-FR2-02 é de 500 mW. Foi necessário testes em campo para um ajuste mais preciso.
- Parâmetro “SM”: Trata-se do intervalo de transmissão que ficou fixo em 100 ms conforme instrução do fabricante. Esse parâmetro define os pulsos de transmissão da antena.

D. Configuração no PLC

Foi criado um bloco no Unity Pro para estabelecer comunicação do sistema com o PLC. A comunicação com a Gateway é feita via *io scanning*⁶. A saída do bloco indica a informação discreta de presença de *tag*, o valor da última *tag* lida, o lado do pátio (A ou B) e finalmente o status do sistema. A fig. 12 exibe o bloco dentro do Unity Pro.

Fig. 12. Bloco de comunicação do PLC com interface via *Ethernet*.

Para interpretar o valor decimal gravado na *tag*, lido e transmitido via protocolos de rede e converter para a posição respectiva em metros, foi configurado uma tabela utilizando ST. O valor é carregado através do vetor “POSICAO_TAG_RFID”, este por sua vez armazena em seu índice a posição da *tag* no pátio, que é correlacionado a distância linear da extremidade sul do pátio ao identificador. A obtenção dos valores da tabela foi realizada por medição com trena e conveniu-se uma distância padrão de aproximadamente 15 m entre elas para as duas máquinas de pátio. A tabela 2 exibe a relação das sequências de *tags* e seu correspondente em metros para envio e correção no *encoder* da empilhadeira de minérios.

TABELA 2
NÚMERO DA TAG E POSIÇÃO NO PÁTIO PARA EMPILHADEIRA.

POSICAO_TAG_RFID[01]	3.8
POSICAO_TAG_RFID[02]	18.8
POSICAO_TAG_RFID[03]	33.8
POSICAO_TAG_RFID[04]	50.3
POSICAO_TAG_RFID[05]	65.3
POSICAO_TAG_RFID[06]	80.3
POSICAO_TAG_RFID[07]	95.2
POSICAO_TAG_RFID[08]	110.2
POSICAO_TAG_RFID[09]	125.2
POSICAO_TAG_RFID[10]	140.2
POSICAO_TAG_RFID[11]	155.2
POSICAO_TAG_RFID[12]	170.2
POSICAO_TAG_RFID[13]	185.2
POSICAO_TAG_RFID[14]	200.1
POSICAO_TAG_RFID[15]	215.1
POSICAO_TAG_RFID[16]	230.2
POSICAO_TAG_RFID[17]	245.1
POSICAO_TAG_RFID[18]	260.1
POSICAO_TAG_RFID[19]	275.1
POSICAO_TAG_RFID[20]	290.1
POSICAO_TAG_RFID[21]	305.1
POSICAO_TAG_RFID[22]	320.1
POSICAO_TAG_RFID[23]	335.1
POSICAO_TAG_RFID[24]	348.8
POSICAO_TAG_RFID[25]	363.8

Essa seção da aplicação conta também com as seguintes lógicas:

- Lógica para determinar qual a *tag* mais próxima e qual a sua posição pela translação da empilhadeira;
- Lógica para quando a empilhadeira estiver a uma distância do raio de leitura da *tag* posterior, resetar o bit “TAG_PRESENTES” (determinado valor de 30 cm);
- Lógica para quando a empilhadeira sair da distância possível de leitura, resetar o bit “TAG_PRESENTES” (determinado valor de 30 cm);
- Lógica para verificar se a *tag* foi lida corretamente;
- Lógica para contagem das falhas de leitura das *tags*.

Em situações não planejadas durante operação dos equipamentos, como requisito de segurança industrial, deve-se interromper a operação das máquinas de pátio até que a possível anomalia seja identificada e solucionada. Pensando nestes cenários, foi elaborada a lógica “Fail Safe”, que monitora as situações de perda de sinal do *encoder*, salto na última *tag* lida e discrepância no valor da correção da posição. Caso seja detectado um desvio, aciona-se um alarme na IHM e é interrompido o movimento de traslado para resguardar potenciais colisões.

E. Encoder

Para comunicação do *encoder* com o PLC, foi criado um bloco de leitura e escrita via PROFIBUS DP denominado “C_ENC01”. Este bloco recebe o valor do *encoder* e um bit que sinaliza falha para desencadear lógica “Fail Safe”. A lógica para correção do valor do *encoder* consiste na detecção de leitura pelo bloco “RFID_MB”, e *input* no bloco “S_ENC02”.

⁶ *Ioscaning* é uma ferramenta dos dispositivos de automação Schneider para comunicação de sistemas *Ethernet*.

O valor do índice da *tag* após submetido a conversão em metros, resolução mínima e máxima para determinar faixa de trabalho, distância máxima linear em metros e a circunferência da roda, também entram no bloco para conversão dos pulsos em posição. A fig. 13 exibe a lógica dentro do Unity Pro.

Fig. 13. Lógica para correção e obtenção da medição do *encoder*.

F. Modificações IHM

O *software* das IHMs das máquinas de pátio sofreu alterações com a adição da tela do sistema de RFID. O intuito foi apresentar ao operador informações como a última *tag* lida pelo sistema, a próxima *tag* que o PLC espera realizar a leitura para correção da posição e sua distância em metros conforme medição *in loco*. Quando a máquina interrompe o funcionamento de translado pelo acionamento da lógica “*fail safe*”, caso o motivo seja a falha de leitura de uma *tag*, o item “falha” é incrementado e exige “*RESET*” do operador no campo. A figura 14 exibe a tela do sistema de RFID na empilhadeira.

Fig. 14. Tela sistema de RFID na IHM.

VII. RESULTADOS

A. Primeiros testes e mudança de dispositivos

Após instalação e configuração dos sistemas para adequação das máquinas, deu-se início a bateria de testes para validação do projeto e entrada na rotina de operação. Para ensaio da primeira operação com correção por RFID, todas as proteções de segurança de translado são desabilitadas para medir a real performance do sistema. Foi solicitado a um operador para

realizar acompanhamento em campo. O teste deu-se início pela retomadora. O equipamento finalizou sua operação no pátio A, chegando à posição máxima de 285,7 m, o que corresponde a no máximo ter chegado a *tag* 15. As *tags* 4 e 12 não foram lidas, tanto no movimento de retomada, quanto no recuo para transferência de pátio. A máquina não operou nas regiões das *tags* 16 a 20.

A tabela 3, obtida por meio de monitoramento do vetor posição no Unity Pro, traz o valor lido pelo *encoder* no momento da leitura e o valor esperado para correção definido pela medição com trena em campo.

TABELA 3. RESULTADOS DO TESTE NA RETOMADORA DO PÁTIO A

Índice tag	Falha na leitura	Valor no momento	Valor esperado (trena)
1	Não	11,0	3,20
2	Não	26,0	16,20
3	Não	45,4	36,74
4	Sim	0,0	56,23
5	Não	84,2	75,78
6	Não	103,6	95,24
7	Não	123,0	114,78
8	Não	142,4	134,30
9	Não	161,8	153,80
10	Não	181,2	173,26
11	Não	200,6	192,79
12	Sim	0,0	212,23
13	Não	239,4	231,82
14	Não	258,8	251,28
15	Não	278,2	270,78
16	Não se aplica	0,0	290,32
17	Não se aplica	0,0	309,82
18	Não se aplica	0,0	329,35
19	Não se aplica	0,0	348,81
20	Não se aplica	0,0	368,34

Fica perceptível a discrepância entre o valor certificado das posições fixas e o valor da medição *online* do *encoder*. Isto demonstra a eficácia da técnica quanto a correção do valor. Tornou-se preocupante a questão da falha de leitura nas *tags* 4 e 12. Como no cenário em estudo é difícil e moroso conciliar disponibilidade da equipe e disponibilidade operacional para mais testes, decidiu-se por trocar o modelo de *tag* utilizada nos pátios A e B, seguindo modelo utilizado em outra unidade da Vale. Optou-se pela utilização do *transponder* modelo IUC76-F157-T18-M-FR2, que pode fixado diretamente em suportes metálicos e possui facilidade na leitura independente de condições de instalação [38]. As *tags* foram regravadas e a posição da antena precisou ser modificada para linear, respeitando a especificação técnica do novo dispositivo. Como este *transponder* possui capacidade de leitura mais otimizada, não foi necessário manter a fixação no suporte extensor de 300 mm utilizado na *tag* redonda, conforme mostra a fig. 15.

Fig. 15. Instalação do novo transponder. (adaptado)

B. Acurácia na medição

Segundo [39], a acurácia de medição é a proximidade de um resultado com o seu valor de referência real. Dessa forma, quanto maior o nível de acuracidade, mais assertivo e confiável é um sistema. Um erro acumulado de 2 m pode significar uma colisão entre empilhadeira e retomadora, empilhamento ou recuperação de material em região inadequada da pilha. Após substituição dos *transponders* por modelo mais apropriado e garantia que todas as *tags* eram lidas, foi realizado novo teste de eficácia do sistema. Foi escolhida a empilhadeira para o teste devido disponibilidade de transladar pelas 25 *tags* instaladas.

Na fig. 14 pode-se visualizar o gráfico com a comparação da posição de leitura nas três primeiras *tags* e os valores de medição do encoder. A discrepância entre o valor mensurado e esperado na *tag* 1 se dá por conta da quebra de inércia do equipamento, que por sua vez gera pulsos falsos no *encoder* e que já era previsível tal comportamento.

Fig. 14. Diferença em metros da posição ao longo das 3 primeiras *tags*.

Como métricas para validação da eficácia da correção, podemos destacar um erro máximo de 7,1 metros na *tag* 1, um erro médio de 1,87 metros, 9,09% como média percentual absoluta do erro corrigido (MAPE) e um erro acumulado ao final do pátio de 46,83 metros caso o sistema não fosse corrigido a cada *tag*.

C. Vantagens

Para efeitos de comparação, a tabela 4 elucida o comparativo entre o método de Souza e Bianco [25] usando cálculo integral e correção por sensoriamento convencional e o método proposto neste estudo de caso, que utiliza medição por *encoder* e correção por sistema de RFID.

TABELA 4
COMPARATIVO USO DE CÁLCULO INTEGRAL E USO DE RFID
PARA MEDIÇÃO DE POSIÇÃO [25]

Cálculo + Sensoriamento convencional	Encoder + RFID
Custo de investimento de aproximadamente R\$3.500,00 por máquina	Custo de investimento de aproximadamente R\$40.000,00 por máquina
Sistema enxuto, menor infraestrutura e dispensa utilização de instrumentos de medição de posição	Utiliza instrumento de medição de posição e exige aquisição, configuração e instalação dos dispositivos do sistema RFID
Menor acurácia devido medição indireta, maior probabilidade de erros e eventos indesejados.	Maior acurácia na medição devido uso de instrumento específico para este fim, confiabilidade ao processo.
Possível correção da posição em momento inadequado devido falsa atuação do sensor indutivo	Impossibilidade de correção da posição em momento inadequado devido tecnologia RFID de identificação única
Lógica para detectar salto de pontos fixos complexa e com margem para erro	Lógica para detectar saltos e interromper funcionamento da máquina de forma simples, eficiente e precisa
Possível falta de correção devido não atuação do sensor indutivo	RFID com atuação a distância ignorando necessidade de ajuste constante dos sensores

Se comparado ao trabalho de [25], o sistema de medição por *encoder* e correção por RFID exige um investimento inicial maior, mas sobressai o ganho com acurácia conforme resultados obtidos e a impossibilidade de atuação errônea conforme tabela 4. Esses atributos garantem efetiva gestão de riscos na área estudada e mitigam um potencial prejuízo estimado em R\$140.000.000,00, proveniente de uma interrupção operacional da planta de VGR de 30 dias para correção estrutural fruto de uma colisão entre as máquinas de pátio.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Formou-se uma equipe multidisciplinar para implementação do projeto, importante para facilitar a troca de informações, melhora no desempenho das atividades, relações coletivas e exploração do potencial técnico do time. Ao time de instrumentação, formados pelo técnico em eletrônica Lucas Barros e eu, coube a especificação, pesquisas, configuração do sistema, instalação e testes do sistema de RFID. À equipe de engenharia de automação, coube a criação das lógicas e configuração dos protocolos de comunicação.

Destaca-se a grande contribuição deste trabalho enriquecendo a literatura a respeito de uma dor vivenciada na indústria. Este artigo é pioneiro a respeito da aplicação da tecnologia RFID em máquinas de pátio e impacta diretamente em futuros projetos de empresas de mineração que desejem consultar os portais acadêmicos a fim de implementar alterações nos atuais processos de maneira embasada.

Por meio dos resultados obtidos com este estudo de caso, foi validada a pertinência e a aplicabilidade da hipótese antes apresentada. Logo foi possível aplicar a tecnologia RFID para correção da medição de posição de máquinas de pátio efetuada por *encoders* e assegurar confiabilidade a alta acurácia a este processo.

O sistema ora apresentando entrou na rotina de operação dos equipamentos de pátio de Vargem Grande, acompanhado da atualização da documentação técnica, criação de procedimentos operacionais e treinamento da equipe de produção. No que tange a manutenibilidade do sistema, também foi criado procedimentos de manutenção e planos sistemáticos de rotinas de check, limpeza e testes de eficiência.

Como dificuldade na implementação do sistema pode-se destacar a ausência de disponibilidade operacional para realização de testes, a necessidade de ser assertivo e rápido nas intervenções para não prejudicar o processo produtivo, entre outros.

Como oportunidade, cabe aperfeiçoar a lógica “*Fail Safe*” para exibir na IHM um diagnóstico específico a fim de reduzir o tempo de atuação da manutenção corretiva ao realizar a investigação do motivo dos equipamentos pararem de transladar.

O RFID possui inúmeras aplicações potenciais na indústria, podendo ocupar o espaço do sensoriamento convencional em várias aplicações. A possibilidade de aliar informações fixas nas tags e a não necessidade do uso de energia elétrica nos transponders resolvem várias dores nos processos industriais.

Sendo assim, pode inferir que esta solução possui grande potencial para ser desenvolvida e reaplicada em trabalhos estudos futuros, tais como: a) aplicação em sistema de medição de posição em carro de aço e escória em aciarias; b) substituição de sensores eletromecânicos fim de curso em máquinas industriais; c) sistema de posicionamento de pontes rolantes; entre outros.

Termo de autorização para divulgação de informações técnicas em trabalho acadêmico

Empresa: VALE S.A. CNPJ: 33592510/0034-12

Endereço: VILA DE ACESSO VARGEM GRANDE, NOVA LIMA-MG

Responsável pelas informações: ÉRIKA TEODORO (SUPERVISORA)

Telefone: (31) 99795-8345

e-mail: ERIKA.TEODORO@VALE.COM

Tipo de produção intelectual: TCC Dissertação Tese

Título do trabalho:

USO DA TECNOLOGIA RFID PARA CORREÇÃO DA
MEDIDAÇÃO DE POSIÇÃO DE MÁQUINAS DE PÁTIO

Autor: MARCUS VINÍCIUS SILVA FERREIRA

Matrícula: 172-00 1981

Orientador: ALEX VIDORINO

Curso: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Instituição de ensino: UNIPAC - CONSELHEIRO LAFAIETE

Como representante da empresa acima nominada, declaro que as informações disponibilizadas para o trabalho citado podem ser publicadas sem restrição em portais para consulta acadêmica.

Erika Teodoro Unipac
Representante da empresa

NOVA LIMA, 16-11-2021
Local e Data

X. REFERÊNCIAS

- [1] M. Bhuptani e S. Moradpour, *RFID Field Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems*. Prentice Hall PTR, 2005.
- [2] P. S. Aredes, "Análise de viabilidade da implantação da tecnologia rfid em centros de distribuições de encomendas dos correios", Trabalho de conclusão de curso de graduação, Faculdades Integradas de Caratinga, Caratinga, 2013. Consult. 2021-09-26. [Online]. Disponível: <https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/1138>
- [3] F. F. Fortes e C. A. Pereira, "Manuseio, estocagem e qualidade do minério de ferro", *Tecnologia em Metalurgia Materiais e Mineração*, vol. 9, n.º 2, p. 117–122, 2012. Consult. 2021-09-26. [Online]. Disponível: <https://doi.org/10.4322/tmm.2012.018>
- [4] A. F. Bianco e M. Souza, "Sistema alternativo de medição de posição de máquinas de pátio utilizando cálculo diferencial e integral", in *CNMAC 2017 - XXXVII congresso nacional de matemática aplicada e computacional*. SBMAC, 2018. Consult. 2021-09-26. [Online]. Disponível: <https://doi.org/10.5540/03.2018.006.01.0433>
- [5] F. Sousa Rabelo, "Estudo de caso em pesquisa educacional", *Revista Educação em Questão*, vol. 57, n.º 54, dez. 2019. Consult. 2021-10-17. [Online]. Disponível: <https://doi.org/10.21680/1981-1802.2019v57n54id18312>
- [6] R. K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications, Inc, 2013.
- [7] J. Lessard, J. de Bakker e L. McHugh, "Development of ore sorting and its impact on mineral processing economics", *Minerals Engineering*, vol. 65, p. 88–97, out. 2014. Consult. 2021-09-27. [Online]. Disponível: <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2014.05.019>
- [8] R. D. Crozier, *Flotation: Theory, Reagents, and Ore Testing*. Oxford: Pergamon, 1992.
- [9] L. A. Abichequer, J. F. C. L. Costa, H. A. Pásti, D. M. Marques e J. C. Koppe, "Reconciliação dos resultados do planejamento de pilhas de homogeneização auxiliada por simulação geoestatística dos teores de minério", *Rem: Revista Escola De Minas*, vol. 65, n.º 3, p. 371–376, set. 2012. Consult. 2021-09-27. [Online]. Disponível: <https://doi.org/10.1590/s0370-44672012000300014>
- [10] A. F. Juliá, "Desenvolvimento de um modelo de simulação para dimensionamento de um sistema integrado pátio-porto na cadeia do minério de ferro", publishedVersion, Universidade de São Paulo, 2010. Consult. 2021-09-27. [Online]. Disponível: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3148/tde-17082010-104806/>
- [11] S. S. Cutrim, F. R. F. Parente e L. T. Robles, "Gestão de recursos hídricos em terminais portuários", *Tecno-lógica*, 2014, art. n.º <http://dx.doi.org/10.17058/tecnolog.v18i1.4566>. Consult. 2021-09-26. [Online]. Disponível: <https://online.unisc.br/seer/index.php/tecnologica/article/view/4566>
- [12] *Stacking, Blending, Reclaiming of Bulk Materials*. Clausthal, Germany: Trans Tech Publications, 1977.
- [13] H. P. Carneiro, "Automação inteligente da operação de máquinas de pátio em modo recuperação de minério do terminal portuário de ponta da madeira - vale", Monografia (Pós-Graduação em Engenharia Portuária), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
- [14] A. K. Gupta, S. K. Arora e J. R. Westcott, *Industrial Automation and Robotics: An Introduction*. Mercury Learning & Information, 2016.
- [15] "Você sabe qual é a diferença entre o Profibus DP e o Profibus PA?" Teixeira - Automação (Instrumentação, Controle de Processos e Redes Industriais). <http://teixeirat4m.blogspot.com/2017/12/voce-sabe-qual-e-diferenca-entre-o.html> (consult. 2021-11-02).
- [16] P. Brooks, "Ethernet/IP-industrial protocol", in *ETFA 2001. 2001 8th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation.*, Antibes-Juan les Pins, France. IEEE. Consult. 2021-10-07. [Online]. Disponível: <https://doi.org/10.1109/etfa.2001.997725>
- [17] "EtherNet/IP: Características, o que é, diferenças, topologia e mais!" Dynapar Encoders. <https://www.dynaparencoders.com.br/blog/ethernet-ip-caracteristicas-o-que-e-diferencas-topologia-e-mais/> (consult. 2021-10-07).
- [18] "AS-i, profibus DP/PA, profinet e safety bus: Associação profibus fortalece tecnologias com novas diretorias". Profibus Brasil. <https://www.profibus.org.br/noticia/as-i-profibus-dp-pa-profinet-e-safety-bus-associacao-profibus-fortalece-tecnologias-com-novas-diretorias> (consult. 2021-10-08).
- [19] R. C. d. Souza, "Diagnóstico da camada física de redes Profibus DP baseado em redes neurais artificiais", publishedVersion, Universidade de São Paulo, 2012. Consult. 2021-10-08. [Online]. Disponível: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-14052012-101221/>
- [20] C. H. Mota. "Métodos para Diagnóstico em Redes PROFIBUS DP". PI Brasil. <https://www.profibus.org.br/noticia/metodos-para-diagnostico-em-redes-profibus-dp> (consult. 2021-10-07).
- [21] C. M. Franchi e V. L. A. Camargo, *Controladores lógicos programáveis: Sistemas discretos e analógicos*, 3ª ed. São Paulo: Érica, 2021.
- [22] G. C. Guadaño, "Simulación de la automatización de procesos con unity pro", Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2009.
- [23] K. H. John e M. Tiegkamp, *IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. Consult. 2021-10-10. [Online]. Disponível: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12015-2>
- [24] J. B. J. Rachadel, "Avaliação da exatidão de posicionamento angular de um eixo servoacionado", publishedVersion, reponame:Repositório Institucional da UFSC, 2013. Consult. 2021-10-10. [Online]. Disponível: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107286>
- [25] A. F. Bianco e M. Souza, "Sistema alternativo de medição de posição de máquinas de pátio aplicadas a mineração", in *The 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION*. CLAGTEE, 2017. Consult. 2021-10-11. [Online]. Disponível: <http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/2017/articles/15-002.pdf>
- [26] C. M. Franchi, *Acionamentos elétricos*, 4ª ed. São Paulo: Érica, 2009.
- [27] C. C. L. d. Senna, "Estudo de aplicações RFID na plataforma de IoT", Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Telecomunicações, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. Consult. 2021-10-11. [Online]. Disponível: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/5535>
- [28] M. G. Narciso, "Aplicação da tecnologia de identificação por rádiofreqüência (rfid) para controle de bens patrimoniais pela web", *Global Science and Technology*, vol. 1, n.º 7, p. 50–59, 2008. Consult. 2021-10-11. [Online]. Disponível: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/17793/1/rfid.PDF>
- [29] K. Finkenzeller, *RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication*, 3ª ed. Chichester: Wiley, 2010.

- [30] M. A. d. Souza, "Sistema especialista anticolisão de equipamentos portuários usando imagem 3D", Dissertação mestrado em Engenharia de Computação, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2013. Consult. 2021-09-26. [Online]. Disponível: <http://45.71.6.36/handle/123456789/530>
- [31] "Read/write head IUH-F190-V1-FR2-02". Pepperl+Fuchs. https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_7478.htm?view=productdetails&prodid=88853 (consult. 2021-11-01).
- [32] "RFID Transponder IUC76-34-M-FR2". Pepperl+Fuchs. https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_7476.htm?view=productdetails&prodid=74537 (consult. 2021-11-01).
- [33] "Control interface unit IC-KP2-2HB17-2V1D". Pepperl+Fuchs. https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_2474.htm?view=productdetails&prodid=40511 (consult. 2021-11-01).
- [34] "Connection cable, shielded V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W". Pepperl+Fuchs. https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_255.htm?view=productdetails&prodid=11571 (consult. 2021-11-01).
- [35] "Connection cable V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G". Pepperl+Fuchs. https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_1902.htm?view=productdetails&prodid=42121 (consult. 2021-11-01).
- [36] "XCC3510PV84FBN | telemecanique sensors". Telemecanique Sensors - Simply easy! | Telemecanique Sensors. <https://tesensors.com/br/pt-br/product/reference/XCC3510PV84FBN> (consult. 2021-11-01).
- [37] *Procedimento para configuração de rfid*, IO 27082021 V2, Vale, Nova Lima, 2021.
- [38] "RFID Transponder IUC76-F157-T18-M-FR2". Pepperl+Fuchs. https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_7476.htm?view=productdetails&prodid=89297 (consult. 2021-11-06).
- [39] F. X. Diebold e R. S. Mariano, "Comparing predictive accuracy", *Journal of Business & Economic Statistics*, vol. 20, n.º 1, p. 134–144, jan. 2002. Consult. 2021-11-06. [Online]. Disponível: <https://doi.org/10.1198/073500102753410444>